

№07/2024

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 342 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhhammadov Bahodirjon Shermuhhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	
Maqsud Shayxzodaning "Mirzo Ulug'bek" fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	

Maktabgacha ta'lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O'smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari	100
Aksakalova N. O.	
O'spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo'lishining omili sifatida	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O'smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o'ziga xosligi	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалиметрические основы развития социальных компетенций учащихся	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	
Ma'naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	117
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	
Особенности исследований девиантного поведения подростков	122
Алимова Елена Геннадьевна	
Biologiyani o'qitishda interfaol ta'lim texnologiyalardan foydalanishning metodik xususiyatlari	126
M.S. Pardayeva	
Yoshlarda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishning milliy allomalarimiz tomonidan o'rganilganlik holati	131
Sirliev Erkin Nazarovich	
Alohida ehtiyojga ega bo'lgan bolajonlarni rivojlantirishda musiqiy faoliyatning ahamiyati	136
Tursunova Nafisa Maxmudjon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining PIRLS va TIMSS xalqaro baholash sinovlariga tayyorlashdagi ilmiy-nazariy bosqichlar	139
Matyakubova Nuriya Azimbayevna	
Ko'zi Ojiz Bolalar Bilan Ishlashda MTT Tarbiyachisining roli	142
Usubbayeva Sohiba Farxadovna	
O'qish savodxonligi orqali kreativlik va metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	145
Jumaniyazova Go'zal Baxorovna	
Kvest texnologiyasi orqali bolalarda tadqiqiy bilish va refleksiyaning rivojlantirishda tarbiyachining fasilitatorlik yondashuvi	149
O'rinova Feruza O'ljayevna, Boltayeva Feruza A'zam qizi	
Pedagogik ta'lim jarayonida talabalar kongruentlik sifatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	153
Mirzayev Sardor Amrillayevich	
Umumta'lim maktablarida maktab olimpiadalarini tashkil etishda xorij tajribalari va uning tahlili	157
Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li	
Talabalarda genetik tushunchalarni o'zlashtirishdagi kuzatiladigan kamchiliklar	162
K.Sh. Xasanova	
Maktabgacha ta'limda art texnologiyadan foydalanish samaradorligi	167
Davlatova Rano Haydarovna, Ulug'berdiyeva Dilbar Qarshibekovna	
G'o'zaning ayrim diploid va tetraploid turlari ishtirokida olingan f1c, f2c allopoliploid duragaylarda ayrim xo'jalik belgilarining irsiylanishi	172
Xidirov Muxammad Tursunkulovich	

Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy intellektni shakllantirish	177
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshqaruv kompetensiyalari (hard skills) va (soft skills) rahbar professionalizmini ifodalash birligi sifatida.....	181
Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Jabbarova Yulduzxon Xasan qizi	
Bo'lajak chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik o'qituvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	185
Jamshid Xoliyorovich Nazarov	
Alabalarning kelgusi kasbida qo'llaniladigan kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	190
Feruza Xamidova Turdiyevna	
Portfolio – 5-6 yoshdagi bolalarda reflektiv faoliyatni tizimlashtirish omili.....	200
Karshiyeva Shaxnoza Turakulovna	
Biologiyani o'qitishda oila va maktab hamkorligi asosida o'quvchilarning tadbirkorlikka yo'naltirish metodikasi.....	204
Mirzayeva Nigora Ibrohimjon qizi	
Talabalarda nutqiy etiketni shakllantirishda ijtimoiy omillarning o'rni.....	208
Abdurahmonova Kamola Erkin qizi	
IX-XV asrlarda markaziy osiyo mutafakkirlari asarlarida iqtisodiy ta'lim-tarbiyaning tutgan o'rni	212
Azimova Musharraf Utkirovna	
O'zbekiston ta'lim tizimini jahon baholash standartlariga moslashtirish (TALIS dasturi asosida)	215
Meyliyeva Nafosat Gulomovna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni jamoat joylarida o'zini tutishga o'rgatish.....	220
O'tamurodova Shohida Muhammadqulovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda baho munosabatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	223
Nabiyeva Negina Dilshod qizi	
Ertak terapiyasi – maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosi.....	226
Bozorova O'g'iloy Kamilovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ekologik ta'lim – tarbiya berish texnologiyalarini takomillashtirish.....	230
Yarova Gulhayo Fazliddin qizi	
Texnologik yondashuvlar asosida talabalarini kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	234
Ibragimova Gulsanam Nevmatovna, Nigmonova Umidaxon Baxodirxon qizi	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari.....	238
Norboyeva Dilafro'za Jumaqulovna	
O'quvchining muhim fazilatlarini, ularning faoliyatining altruistik jihatlari	242
O'tajonova Maftuna Sultonmurodovna	
Innovation as forms of integration of educational practice with psychological and pedagogical sciences	246
Tuychieva Saodat Melikuzievna	
Профессор мухаммед давлетшин – основатель гуманистической психологии в узбекистане	250
Назирова Лола Васижановна	
Ta'lim oluvchilar kognitiv faolligini rivojlanishiga ta'sir etuvchi o'ziga xos jihatlari.....	253
Panjiyev Maqsud Aliqulovich	

Assimetrik pozitsiyalarni o'zgartirish sharoitida innovatsion usullarni amalga oshirish	257
A.T.Tangriyev	
O'smirlar o'rtasida suitsidal xatti-harakatlarni o'rganishning zamonaviy tendensiyalari.....	262
Qarshiboeva Gulnoza Abduqodirovna	
O'smirlardagi nevroz holatlarini korreksiyalashda tizimli yondashuvning psixologik aspektlari.....	268
Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li	
Psixik rivojlanish kechikishining turlari va uning kognitiv funksiyalariga ta'siri.....	272
Karimova Nozima Sobir qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik savodxonligini va axborot bilan ishlash kompetensiyasini ni rivojlantirish imkoniyatlari.....	276
Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Elova Marjona Shomurod qizi	
Talabalarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda tinglash madaniyatining o'rni.....	285
Homiyatova Mavluda Amon qizi	
Oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilarida kreativlikni shakllantirishning psixologik mexanizmlari.....	290
Xolturayev Asqarjon Panjiyevich	
O'zbekistonda ijtimoiy pedagogikaning paydo bo'lishi: madaniy-tarixiy, ijtimoiy-huquqiy shart-sharoitlari.....	295
Yuldasheva Feruza Imomali qizi, Nurmamatova Sevara Sobir qizi	
Duduqlanish nutq nuqsoniga ega bo'lgan o'quvchilar ota-onalarini mutaxassislar bilan hamkorlik ishlarini shakllantirish yo'llari	299
Y.M. Abdullayeva	
Kommunikativ kompetensiyani shakllantirish uchun til o'qitishda autentik materiallarning o'rni	304
Joldasbaeva Arzayim Temirbaevna	
Qoraqalpoq oilalarining nikohdan rozilik in ilmiy tahlil qilish.....	308
Temirbekov Begdulla Orazimbetovich	
Использование нейронных сетей для обучения динамическому языку жестов	313
Ш.М. Жалгасбаева	
Jadidlarda gender madaniyatga munosabatning namoyon bo'lishi.....	319
Ochilova Gulnoza Asrorovna	
Guruhlar o'rtasida jamoviylik shakllanishining ijtimoiy-psixologik omillari	324
Turayev Nurmuhammad Alibek Fozil o'g'li	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari	328
Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna	
Jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarining malakasini oshirishga integrativ yondoshuv.....	333
Amonov Asqar Nomozboyevich	
Shaxs shakllanishida ommaviy sportning roli.....	337
Meliziyayev Akbarjon Akmaljon o'g'li	

SHAXS SHAKLLANISHIDA OMMAVIY SPORTNING ROLI

Meliziyayev Akbarjon Akmaljon o'g'li

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada ommaviy sportning sog'lom avlodni shakllantirishdagi ahamiyati, shuningdek, uning pedagogik va psixologik xususiyatlari tashqi va ichki faollik nuqtai nazaridan tahlil qilinadi. Ushbu jarayonda ommaviy sportning shaxsning jismoniy va ruhiy rivojlanishiga ta'siri, shuningdek, yoshlarning ijtimoiy hayotdagi o'rni va ularga bo'lgan pedagogik yondashuvlar ko'rib chiqiladi. Tashqi faollik omillariga jamiyatdagi sport madaniyati va ta'lim tizimining sportga bo'lgan e'tibori kiradi, ichki faollik esa shaxsiy motivatsiya va o'zini o'zi rivojlantirishga qaratilgan psixologik omillarni o'z ichiga oladi. Ushbu ikki omilning uyg'unligi sog'lom avlodni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: shaxs, ommaviy sport, sog'lom avlod, Besh tashabbus olimpiadasi, faollik, tashqi faollik, ichki faollik, interiorizatsiya, eksteriorizatsiya.

Abstract: This article analyzes the significance of mass sports in the formation of a healthy generation, as well as its pedagogical and psychological characteristics from the perspective of external and internal activity. In this context, the impact of mass sports on the physical and psychological development of individuals is considered, along with the role of youth in social life and the pedagogical approach to them. External activity factors include the sports culture in society and the attention of the education system to sports, while internal factors are related to personal motivation and the psychological aspects of self-development. The harmonious interaction of these two factors plays a crucial role in raising a healthy generation.

Key words: personality, mass sports, healthy generation, Olympic Games of Five Initiatives, activity, external activity, internal activity, interiorization, exteriorization.

Аннотация: В данной статье анализируется значение массового спорта в формировании здорового поколения, а также его педагогические и психологические особенности с точки зрения внешней и внутренней активности. В этом контексте рассматривается влияние массового спорта на физическое и психологическое развитие личности, а также роль молодежи в социальной жизни и педагогический подход к ним. Внешние факторы активности включают спортивную культуру в обществе и внимание системы образования к спорту, тогда как внутренние факторы связаны с личной мотивацией и психологическими аспектами саморазвития. Согласованное влияние этих двух факторов играет важную роль в воспитании здорового поколения.

Ключевые слова: личность, массовый спорт, здоровое поколение, Олимпиада пяти инициатив, активность, внешняя активность, внутренняя активность, интериоризация, экстериоризация.

KIRISH

Jamiyatimizda sog'lom turmush tarzini shakllantirish, ayniqsa yosh avlodning jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug'ullanishi uchun zamon talablari asosida shart-sharoitlar yaratish muhim vazifalardan biridir. Bunda sport musobaqalari orqali yoshlarda o'z irodasi, kuchi va imkoniyatlariga bo'lgan ishonchni mustahkamlash, mardlik va vatanparvarlik ruhini shakllantirish hamda ona Vatanga sadoqat tuyg'ularini kamol toptirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Shuningdek, yoshlar orasidan iqtidorli sportchilarni saralab olish va jismoniy tarbiya hamda ommaviy sportni rivojlantirishga yo'naltirilgan keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

O'zbekiston Respublikasining "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi qonuni [2] hamda Prezident Sh. M. Mirziyoyev rahbarligida olib borilayotgan siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va ma'naviy-ma'rifiy islohotlar jismoniy tarbiya va sport-sog'lomlashtirish sohasida yangicha mazmun, shakl va vositalar bilan ish olib borilishini ta'minlamoqda. Ushbu islohotlar yoshlarni Vatanga munosib farzandlar qilib tarbiyalash, ularning sog'lom turmush tarzini shakllantirish uchun yaratilgan imkoniyatlardan to'liq foydalanish imkonini yaratadi.

Respublikamiz hukumati o'quvchi yoshlarni jismonan barkamol qilib tarbiyalash, ularni sport-sog'lomlashtirish ishlariga keng jalb qilish, bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish hamda sog'lom turmush tarziga yo'naltirish ishlariga katta ahamiyat bermogda [3].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ommaviy sport – bu fuqarolarning jinsidan va yoshidan qat'i nazar, jismoniy rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan, sport unvonini olishni maqsad qilmaydigan, tashkil etilgan yoki mustaqil ravishda jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish jarayonidir. Ushbu ta'rif ilmiy tilda aniq va to'g'ri ifodalangan.

Shu o'rinda buyuk bobomiz Abu Ali Ibn Sinoning: “Badantarbiya bilan mashg'ul bo'lsa, hech qanday dori-darmonga zarurat qolmaydi, buning uchun muayyan bir tartibga rioya qilmoq ham shart”, degan o'gitini eslab o'tish joiz. O'n asr avval aytilgan bu fikrni bugungi zamonaviy tibbiyot ham tasdiqlamoqda. Inson sog'lom turmush tarziga amal qilsa, 100–120 yil umr ko'rishi mumkin.

Davlatimiz rahbarining 2020-yil 24-yanvardagi PF-5924-son'li “O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” Farmoni yurtdoshlarimiz sog'lig'ini saqlash va o'rtacha umr ko'rish ko'rsatkichlarini oshirishga qaratilgan bo'lib, uning ahamiyati nihoyatda katta. Ushbu hujjat aholining barcha qatlamidan ommaviy faollikni talab qiladi.

Respublikamizda aholi orasida ommaviy sportni rivojlantirish va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishda yurish, yugurish, mini-futbol, velosport, badminton, stritbol, “Workout” (mahalla va ko'cha fitnesi) kabi sport turlari ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ommaviy sport tadbirlari vaqtida sportchi faolligi *harakat*, *faoliyat*, *xulq* tushunchalari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bu, o'z navbatida, shaxs va uning ongi masalasiga borib taqaladi. Shaxs aynan turli faolliklar jarayonida shakllanadi va o'zligini namoyon qiladi. Demak, faollik yoki inson faoliyati passiv jarayon emas, balki ongli ravishda boshqariladigan faol jarayondir. Inson faolligini mujassamlashtiruvchi harakatlar jarayoni *faoliyat* deb yuritiladi. Ya'ni, faoliyat – inson ongi va tafakkuri bilan boshqariladigan, undagi turli-tuman ehtiyojlardan kelib chiqadigan hamda tashqi olamni va o'z-o'zini o'zgartirish va takomillashtirishga qaratilgan o'ziga xos faollik shaklidir.

Bu – yosh bolaning real predmetlar mohiyatini o'z tasavvurlari doirasida bilishga qaratilgan o'yin faoliyati, bu – moddiy ne'matlar yaratishga qaratilgan mehnat faoliyati, bu – yangi kashfiyotlar ochishga qaratilgan ilmiy-tadqiqotchilik faoliyati, bu – rekordlarni yangilashga qaratilgan sportchining mahorati va shunga o'xshash. Shunisi xarakterli: inson har daqiqada qandaydir faoliyat turi bilan mashg'ul bo'lib turadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportni ommalashtirish ijtimoiy siyosatning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Chunki jismoniy tarbiya va sport aholi salomatligini mustahkamlash, yosh avlodni sog'lom va barkamol etib tarbiyalash orqali jamiyatda sog'lom turmush tarzini qaror toptiradi. Natijada, yurtimizda 2020–2022-yillarda ommaviy sport bilan shug'ullanuvchilar soni 4,8 milliondan 5,6 milliongacha yetgan. Shu jumladan, sport bilan shug'ullanuvchi yoshlar soni 20,5 foizdan 28,5 foizgacha oshdi.

Shaxs, shu jumladan, yoshlar faolligini oshirishda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-apreldagi PQ-201-son'li “Mahallalarda yoshlarni ommaviy sportga jalb qilishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Qarorida [4] qo'yilgan masalalarning yechimini topish muhim ahamiyatga ega. Zero, yoshlarni jismoniy tarbiya va ommaviy sportga keng jalb qilish, mahallalarda ommaviy sport musobaqalarini o'tkazish bo'yicha ishchi guruhlar faoliyatini samarali tashkil etish, ularga uslubiy ko'maklashish va musobaqalar samaradorligini baholash reyting tizimini joriy qilish, yoshlarni ommaviy sportga jalb qilish bo'yicha belgilangan vazifalarning ijrosini ta'minlash, har yili ikki mavsumda ommaviy sport musobaqalarini o'tkazish, barcha bosqich natijalarini tahlil qilish hamda tizimli monitoringni olib borish bo'yicha ko'rsatmalar shaxsdan alohida faollikni talab etadi.

Qolaversa, mazkur qarorga ko'ra, ommaviy sport musobaqalari tashkil qilinadigan olimpiya, noolimpiya va milliy sport turlari ro'yxati ham tasdiqlandi. Bu esa, o'z navbatida, respublikamizda ommaviy sport turlari hisoblangan noolimpiya va milliy sport turlarining rivojlanishiga, ushbu sport turlari bilan shug'ullanayotganlar soni va qamrovining oshishiga turtki bo'ldi.

1 <https://lex.uz/uz/search/all?actnum=5924&lang=4>

2 <https://lex.uz/uz/docs/-5950242>

2024-yil mart oyida Sport vazirligida hududlarda amalga oshirilayotgan ishlar tahlili hamda belgilangan vazifalar ijrosi yuzasidan o'tkazilgan kengaytirilgan videoselektor yig'ilishida ushbu masalalar atroficha ko'rib chiqildi.

Yig'ilishda sohadagi eng dolzarb vazifalar, jumladan, ommaviy sport tadbirlarini tashkil qilish orqali jismoniy tarbiya va sportga oshno yoshlar qamrovini 10 millionga, sport maktablarida doimiy shug'ullanuvchilar sonini 1 millionga yetkazish hamda aholidan sport sinovlarini qabul qilish masalalari atroficha muhokama qilindi [5].

Ushbu vazifalarni amalga oshirish uchun, avvalo, shaxs faolligi va ijtimoiy xulq motivatsiyasini tadqiq etish lozim. Sababi, ommaviy sport tadbirlarini tashkil etishda shaxs faolligi alohida ahamiyat kasb etadi. Demak, jamiyat bilan doimiy munosabatni ushlab turuvchi, o'z-o'zini anglab, har bir harakatini muvofiqlashtiruvchi shaxsga xos bo'lgan eng muhim va umumiy xususiyat – bu uning faolligidir.

Faollik (lotincha *actus* – harakat, *activus* – faol so'zlaridan kelib chiqqan tushuncha) – shaxsning hayotdagi barcha xatti-harakatlarini namoyon etishini tushuntiruvchi kategoriyadir. Bu – ertalab uyg'onganimizdan keyin badan tarbiya mashqlarini bajarish bilan bog'liq elementar harakatimizdan tortib, tanlangan sport turi bo'yicha texnik va taktik tayyorgarlik ko'rishgacha bo'lgan murakkab harakatlarga aloqador jismoniy faolligimizni tushuntirib beradi.

PQ-201-son qarorga muvofiq, O'zbekiston Respublikasi yoshlari kuni hamda dekabr oyida o'tkaziladigan "Yoshlar forumi" doirasida sportning futbol, mini-futbol, voleybol, yengil atletika, shaxmat, shashka, stol tennisi, stritbol va vorkaut turlari bo'yicha besh bosqichli ommaviy sport musobaqalarini o'tkazish tizimi joriy etilishi belgilab berildi [4]. Unga ko'ra:

- Birinchi bosqichda – ko'chalararo mahalla musobaqalari;
- Ikkinchi bosqichda – mahallalararo sektor musobaqalari;
- Uchinchi bosqichda – sektor musobaqalarida g'olib bo'lgan mahalla jamoalari o'rtasida tuman (shahar) musobaqalari;
- To'rtinchi bosqichda – tuman (shahar) musobaqalarida g'olib mahalla jamoalari o'rtasida viloyat musobaqalari;
- Beshinchi bosqichda – viloyat musobaqalarida g'olib bo'lgan mahalla jamoalari o'rtasida respublika (final) musobaqalari o'tkaziladi.

Shuningdek, mazkur qarorga binoan, 2023-yil 1-martdan boshlab olimpiya, noolimpiya va milliy sport turlari bo'yicha uch bosqichli umumrespublika sport musobaqalarini o'tkazish tizimi joriy qilindi. Bunda:

- Birinchi bosqichda – tuman (shahar) musobaqalari;
- Ikkinchi bosqichda – viloyat musobaqalari;
- Uchinchi bosqichda – respublika (final) musobaqalari o'tkaziladi.

Ommaviy sport musobaqalari mahallalarda yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, kitobxonlik, madaniyat va san'at, intellektual o'yinlar, axborot texnologiyalari hamda sport turlari bo'yicha tashkil etilayotgan besh bosqichli "Besh tashabbus olimpiyasi" doirasida o'tkazilishi belgilangan.

Demak, har bir bosqichda shaxsning o'zini anglash darajasi uning faolligiga bog'liq bo'lib, u sport musobaqalarida ishtirok etishi va o'z qobiliyatlarini namoyon etishi orqali faollik turini ifodalashi mumkin.

Psixologiya fanida inson faolligining asosan ikki turi farqlanadi: tashqi faollik – bu insonning tashqi muhitga nisbatan qiladigan harakatlari bo'lib, bevosita kuzatish, qayd etish mumkin bo'lgan jismoniy harakatlar (masalan, sport mashqlari va musobaqalar) orqali namoyon bo'ladi. Ichki faollik – bu ikki yo'nalishda ko'rinadi:

Fiziologik jarayonlar: sport faoliyati davomida sodir bo'ladigan moddalar almashinuvi, qon aylanishi, nafas olish, bosim o'zgarishlari va boshqa ichki jarayonlar.

Psixik jarayonlar: bevosita sezilmaydigan, lekin inson faoliyatiga kuchli ta'sir ko'rsatadigan ichki motivlar, ruhiy holatlar va emotsional ta'sirlar.

Misol tariqasida ommaviy sport musobaqalaridagi shunday manzarani tasavvur qilaylik: besh bosqichli sport musobaqasidan so'ng sportchi final bosqichi g'olibligiga erishdi. Tashqi faollik – sportchining g'oliblik sari intilishi, kubok yoki medalni quchishi, uni o'pishi, shuningdek, ko'zlaridan oqqan sevinch yoshlarida namoyon bo'ladi. Ichki faollik – bu esa sportchining ushbu holatga olib kelgan ichki fiziologik jarayonlari va ruhiy motivlarining namoyon bo'lishidir. Masalan, mahallalar, tumanlar (shaharlar), viloyatlar (republika) bosqichlari davomida o'tkazilgan mashg'ulotlar, mashaqqatli mehnat, irodaviy zo'r berishlar natijasida yuzaga kelgan ichki undovchi omillar g'oliblik emotsiyalarini shakllantiradi. Lekin shu manzarani bevosita guvohi bo'lsak ham, uni ifodalagan video kontentni ko'rsak ham, taxminan qanday jarayonlar kechayotganini tasavvur qilishimiz mumkin. Demak, ikkala turli faollik ham shaxsiy tajriba va rivojlanishning asosini tashkil etadi. Bir qarashda har bir konkret shaxsga va uning ehtiyojlariga bog'liq bo'lib tuyulgan bunday faollik turlari aslida ijtimoiy xarakterga ega bo'lib, shaxsning jamiyat bilan bo'ladigan murakkab va o'zaro munosabatlarining oqibati hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shaxs shakllanishida ommaviy sportning rolini tahlil qilish quyidagi xulosalarni ilgari surish imkoniyatini berdi: birinchidan, shaxs hayotida o'z ehtiyojlarini qondirish uchun u biron-bir foydali mehnat faoliyati bilan shug'ullanishi zarur. U doimo izlanishda bo'lishi, boqimandachilik kayfiyatidan xoli bo'lishi lozim. Agar shaxs boshqalar hisobiga o'z ehtiyojlarini qondirishga harakat qilsa, natijada ijobiy holat yuzaga kelmaydi. Ikkinchidan, aholining ommaviy sport turi orqali jismoniy imkoniyatlarini oshirish, salomatlikni mustahkamlash hamda yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil qilish orqali ularning dunyoqarashini o'zgartirish mumkin. Uchinchidan, har qanday faoliyat tashqi harakatlar asosida shakllanadi va motor komponentlardan iborat bo'ladi. Agar tashqi faoliyat asosida psixik jarayonlarga o'tish ro'y bergan bo'lsa, bunday jarayon ilmiy adabiyotda interiorizatsiya deb ataladi. Aksincha, aqlda shakllangan g'oyalarni bevosita tashqi harakatlarga yoki tashqi faoliyatga ko'chirish eksteriorizatsiya deb yuritiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining 2015-yil 4-sentabrdagi "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida" O'RQ-394-sonli Qonuni. <https://lex.uz/uz/docs/-2742233>
2. Abdullayev F.T. Ommaviy jismoniy tarbiya va sog'lomlashtirish ishlarini tizimli tashkil etish: o'quv qo'llanma / F.T. Abdullayev. – Toshkent: "Umid Design", 2021. – 124 b.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-apreldagi "Mahallalarda yoshlarni ommaviy sportga jalb qilishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-201-sonli qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-5950242>
4. <https://aniq.uz>

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26.08.2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29.10.2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30.10.2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31.10.2024-y., №363/5).

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug’bek tumani
Kumushkon ko’chasi, 26-uy.